

Tilläggsanvisningar för att planera hanteringen av konfidentiella data och personuppgifter

Inledning

Denna anvisning innehåller ytterligare vägledning i planeringen av hur konfidentiella data och personuppgifter ska hanteras. Anvisningen ska tillämpas tillsammans med [de allmänna anvisningarna för datahanteringsplaner](#). Konfidentiella data och personuppgifter kallas ofta känsliga data.

Observera att forskningsorganisationer erbjuder vägledning för forskare i hur man följer principerna för dataskydd och informationssäkerhet. Bekanta dig med din organisations riktlinjer för datahantering. Vid behov kan du kontakta stödtjänsterna vid din hemorganisation.

Vi har sammanställt anvisningarna enligt de numrerade avsnitten i datahanteringsplanen (DMP) så att du för varje avsnitt först hittar en anvisning om vad du ska skriva, sedan praktiska **rekommendationer för bästa praxis** och till sist nyttiga **länkar** som gäller avsnittet.

Forskningsmaterialet kan innehålla både konfidentiella data och personuppgifter. Dessa typer av data beskrivs nedan.

Typer av *konfidentiella data* är

- data som är konfidentiella eller hemliga på grundval av lagstiftning (till exempel data om landets försvar)
- data som är affärshemligheter (t.ex. innovationer som kan vara patenterbara)
- data som omfattas av sekretessavtal
- [sensitiva artdata](#), till exempel uppgifter om utrotningshotade djur och växter, naturskydd eller biosäkerhet
- data som är konfidentiella på grund av avtal mellan parterna (såsom opublicerade forskningsdata, data från affärspartner)
- opublicerade forskningsdata.

Typer av *personuppgifter* (alla data på basis av vilka en person kan identifieras antingen *direkt* eller *indirekt*) är

- *direkta identifierare*: namn, telefonnummer, personbeteckning, bild, ljud, fingeravtryck, tandkarta, MRT-bild osv.
- *indirekta identifierare*: kön, ålder, utbildning, yrke, nationalitet, lokaliseringssuppgift, arbetshistoria, logginformation från system, civilstånd, bostadsort, fordons registreringsnummer osv.
- [särskilda kategorier av personuppgifter](#): sådana uppgifter som kan skada forskningspersonerna om de röjs. Uppgifterna gäller hälsa, sexuell läggning, etnisk bakgrund, medlemskap i fackförening eller religiös övertygelse. I den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är behandlingen av sådana uppgifter kraftigt reglerad.

- Därutöver kan det finnas andra slag av personuppgifter som är känsliga till sin natur. **Det är på forskningsparternas ansvar att identifiera sådana data**, såsom uppgifter om användningen av socialtjänster, ställning som gäldenär osv.

Observera att när du behandlar alla slags personuppgifter måste du följa och beakta [den allmänna dataskyddsförordningens sju principer](#) i de olika avsnitten i din datahanteringsplan.

Observera att det finns olika grader av konfidentialitet. Det finns till exempel olika kategorier av personuppgifter (personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter) och de kräver olika behandling. Detsamma gäller alla slags konfidentiella data. Bekanta dig med din organisations riktlinjer för informationssäkerhet.

Länkar

- [Dataskyddsprinciper](#) (Dataombudsmannens byrå)
- [What is personal data](#) (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv)
- [Behandling av personuppgifter](#) (Dataombudsmannens byrå)

1. Allmän beskrivning av data

1.1 Vilka slags data baserar sig forskningen på? Hurdana data samlas in, produceras eller återanvänds? Vilka filformat används? Ge även en grov uppskattning av hur mycket data som kommer att produceras eller samlas in.

Om dina data innehåller konfidentiella uppgifter eller personuppgifter måste du behandla frågan i detta avsnitt av datahanteringsplanen. Sådana data kräver särskilt omsorgsfull hantering, och i andra avsnitt av planen beskriver du hur du kommer att hantera dem.

Observera att det är på forskarens ansvar att identifiera huruvida forskningsmaterialet innehåller konfidentiella data, personuppgifter eller särskilda kategorier av personuppgifter. Till exempel inspelningar av intervjuer innehåller alltid direkta identifierare (t.ex. forskningspersonens röst eller bild). Enkäter med öppna frågor innehåller sannolikt åtminstone indirekta identifierare. Data om medicinska avbildningar betraktas ofta som personuppgifter. Till och med tekniska mätdata från en apparat räknas som personuppgifter om de kan kopplas till en viss person (t.ex. gps-spåringsdata).

Om forskaren kommer att behandla personuppgifter i projektet är det viktigt att i förväg göra upp en plan för hur data ska pseudonymiseras och/eller anonymiseras.

- *Pseudonymiserade och anonymiserade data:*
 - *Pseudonymisera* betyder att avlägsna identifierare eller ersätta dem med pseudonymer eller koder, som i sin tur förvaras separat och skyddas.
 - Pseudonyma data kan bli *anonyma* när den separat förvarade informationen som identifierar dem (krypteringsnyckel, personuppgifter och uppgifter om vilka pseudonymiseringstekniker som använts) förstörs.
 - *Data är anonyma* om de inte kan kopplas till de ursprungliga personuppgifterna med rimliga medel.
 - Anonyma data ska inte längre betraktas som personuppgifter, vilket påverkar hur de behandlas efter anonymiseringen.

Rekommendationer för bästa praxis

- En tabell är ett bra sätt att behandla alla frågor i det här avsnittet. Lista alla dina typer av data i en tabell och lägg till en extra kolumn där du anger huruvida datatypen innehåller konfidentiella data eller personuppgifter. Du kan sedan hänvisa till tabellen senare i datahanteringsplanen. I tabellen kan du också ange forskningsmaterialets ägare och vem som är [personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde](#), se avsnitt 2.1.

Länkar

- [Anonymisation and identifiers](#) (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv)
- [Pseudonymiserade och anonymiserade uppgifter](#) (Dataombudsmannens byrå)

1.2 Hur kontrolleras forskningsmaterialets enhetlighet och kvalitet?

Beskriv hur metoderna som används för att samla in, analysera och bearbeta data kan påverka kvaliteten på projektets data och hur du ämnar minimera riskerna.

Kvalitetskontroll av data säkerställer att data inte ändras av misstag och att kvaliteten upprätthålls under hela livscykeln. Kvalitetsproblem kan uppstå i samband med den tekniska hanteringen, konverteringen eller överföringen eller i samband med kontextuell hantering och analys. Kvaliteten kan också påverkas av till exempel pseudonymisering och anonymisering (se avsnitt 1.1).

Rekommendationer för bästa praxis

- Kom ihåg skillnaden mellan pseudonymiserade och anonymiserade data.
- Diskutera i planen hur minimering, pseudonymisering och anonymisering påverkar forskningsmaterialets kvalitet.

Länkar

- [Anonymisation and identifiers](#) (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv)
- [Pseudonymiserade och anonymiserade uppgifter](#) (Dataombudsmannens byrå)

2. Iakttagande av etiska principer och lagstiftning

2.1 Vilka juridiska frågor är relevanta för datahanteringen? (Till exempel GDPR och annan lagstiftning som påverkar behandlingen av data.)

Juridiska frågor

I detta avsnitt ska du ange all lagstiftning som är relevant för ditt forskningsprojekt, exempelvis lagstiftning som reglerar behandlingen av personuppgifter: GDPR, lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, den finländska biobankslagen, eller annan lagstiftning såsom EU-förordningen om medicintekniska produkter.

Konfidentiella data

Om du samarbetar med externa partner, till exempel i ett konsortium eller med företag, ska du se till att det upprättas avtal om databehandling och datahantering. Planera den trygga hanteringen av konfidentiella data i enlighet med dessa avtal och eventuella sekretessavtal. Beakta exportrestriktionerna och rådfråga din organisation om du tror de är relevanta för din forskning. I din datahanteringsplan ska du visa att du är medveten om den lagstiftning som reglerar dina datas offentlighet och hur de behandlas.

Om din forskning innehåller patenterbara element ska du kontakta din organisations forskningsdatastöd eller innovationsspecialist för vägledning om hur du skyddar immateriella rättigheter.

Personuppgifter och [särskilda kategorier av personuppgifter](#)

Om du har för avsikt att behandla personuppgifter måste du planera behandlingens livscykel innan behandlingen av data påbörjas. Observera att GDPR innehåller specifika krav som du måste följa när du behandlar [särskilda kategorier av personuppgifter](#).

Med [behandling av personuppgifter](#) avses en åtgärd beträffande personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, användning, lagring, bearbetning eller ändring, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. I Finland regleras behandlingen av personuppgifter i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), [dataskyddslagen](#) och i särskild lagstiftning såsom lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

All forskning som samlar uppgifter om eller av individer kräver ett *dataskyddsmeddelande*. Dataskyddsmeddelandet ges till forskningspersonerna. Innehållet i meddelandet ska hållas uppdaterat och forskningspersonerna ska informeras om ändringar. Ta reda på om din organisation har en mall för dataskyddsmeddelanden.

GDPR definierar vilken information dataskyddsmeddelandet ska innehålla. Bland annat ska meddelandet ange syftet med behandlingen av personuppgifter samt behandlingens [rättsliga grund](#). I fråga om forskning är den rättsliga grunden ofta ”[en uppgift som gäller ett allmänt intresse](#)” (exempelvis vetenskaplig forskning) eller ”[samtycke](#)”. Organisationer har egna riktlinjer för vilken rättslig grund som ska användas. Om den rättsliga grunden är ”samtycke” måste alla användningssyften tydligt specificeras både i dataskyddsmeddelandet och på blanketten där forskningspersonen ger sitt samtycke till att hans personuppgifter behandlas. Om syftena med behandlingen ändras måste forskningspersonerna informeras och nytt samtycke inhämtas. Samtycke till behandling av personuppgifter skiljer sig från etiskt samtycke till att delta i forskning. Läs mer om etiskt samtycke nedan.

Om du behandlar personuppgifter ska du i det här avsnittet av datahanteringsplanen ange vem eller vilken organisation som är [personuppgiftsansvarig](#) för de data du samlar in eller tar fram. Om två eller flera parter är [gemensamt personuppgiftsansvariga](#) måste behandlingen av data avtalas i förväg i enlighet med din organisations riktlinjer (t.ex. ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvar).

Ange huruvida det finns [personuppgiftsbiträden](#) som behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvarigas räkning. Den personuppgiftsansvariga är skyldig att informera forskningspersonerna att deras uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Ange

uppgiften i dataskyddsmeddelandet. Ett *personuppgiftsbiträdesavtal* (DPA) krävs om din organisation ännu inte har ett sådant avtal med det personuppgiftsbiträde som ska behandla uppgifterna. Exempel på sådana tredje parter är samarbetspartner, transkriberingsföretag, översättningsbyråer eller leverantörer av it-lösningar. Personuppgiftsbiträdesavtalet innehåller anvisningar för hur data ska behandlas. I din datahanteringsplan ska du ange huruvida det eventuellt behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal och att du kommer att ordna det.

I fall där behandlingen av personuppgifter sannolikt innebär en hög risk för forskningspersoners rättigheter och friheter kräver lagen att det görs en *konsekvensbedömning avseende dataskydd* (DPIA). Ta reda på din organisations riktlinjer och hur processen går till, och anteckna det i datahanteringsplanen om det är relevant för din forskning.

Om du tror att du behöver överföra personuppgifter utanför EU/EES ska du skissera upp den planerade processen och därefter kontakta juristerna eller dataskyddsombudet vid din organisation och ta reda på vilken dokumentation som behövs, till exempel ett *dataöverföringsavtal* (data transfer agreement).

Observera att all dokumentation om dataskyddet ska vara färdigställd innan behandlingen av personuppgifter börjar.

Ange i datahanteringsplanen vilka dataskyddsdokument du kommer att behöva. Till dem hör bland annat

- dataskyddsmeddelande
- bedömning av dataskyddsriskerna eller konsekvensbedömning avseende dataskydd
- etiskt samtycke till att delta i forskning
- samtycke till behandling av personuppgifter
- personuppgiftsbiträdesavtal.

För att följa datasäkerhetsförordningen och agera i enlighet med ansvarsprincipen ska du sammanställa och förvara din dataskyddsdokumentation enligt din organisations anvisningar. Kom ihåg att datahanteringsplanen kan vara en del av dataskyddsdokumentationen. Se till att alla dokument är samstämmiga, särskilt forskningsplanen, datahanteringsplanen och eventuella avtal om dokumentering av personuppgifter eller andra juridiska avtal.

Etikprövning och etiska aspekter

Kontakta din organisation och ta reda på om din forskning kräver *etikprövning*. Nämn behovet i din datahanteringsplan. Inom medicinsk forskning är etikprövning obligatorisk (Förordning om medicinsk forskning 986/1999). Inom humanvetenskaperna krävs det etikprövning om undersökningen uppfyller en av sex kriterier som fastställts av Forskningsetiska delegationen (TENK) i anvisningen [Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland](#). Beakta också att vissa utgivare och finansörer kan kräva etikprövning. **Etikprövning kan endast genomföras innan datainsamlingen äger rum.**

Om mänskliga individer deltar i forskningen måste deras *etiska samtycke till deltagande i forskningen* inhämtas. Informerat samtycke till att delta i forskning är en grundläggande premiss för all forskning med människor som forskningsobjekt. Detta gäller såväl medicinsk som humanvetenskaplig forskning.

Bedöm huruvida det finns andra etiska aspekter som behöver beaktas i din forskning, såsom sensitiva artdata, sensitiva lokaliseringssuppgifter eller användning av artificiell intelligens. Om så är fallet ska du rådfråga din organisation.

Rekommendationer för bästa praxis

- Din organisations anvisningar är ett bra ställe att börja. Bekanta dig med deras mallar (dataskyddsmeddelande, samtyckesblankett, riskbedömning, konsekvensbedömning avseende dataskydd, osv.).
- Vid behov kan du kontakta dataskyddsombudet, forskningsdatastödet eller juristerna vid din organisation.

Länkar

- [Dataombudsmannens byrå](#)
- [Forskningsetiska delegationens anvisningar och material](#)
- [Vetenskaplig forskning och dataskydd](#) (Dataombudsmannens byrå)

2.2 Hur hanteras rättigheterna till det forskningsmaterial du använder, producerar och delar?

Specificera i datahanteringsplanen vem som kommer att äga forskningsmaterialet, vem som har åtkomst till det och vilka avtal som kommer att ingås för att bestämma ansvar och äganderätt.

Avtal som gäller *äganderätten till data* och andra *immateriella rättigheter* måste ha slutits innan någon faktisk forskningsverksamhet inleds. Avtalen reglerar på många sätt hur forskningsmaterialet behandlas.

Personuppgiftsbiträdesavtalet fastställer villkoren för en sådan behandling av personuppgifter som utförs av ett personuppgiftsbiträde (se avsnitt 2.1).

Om du använder dig av konfidentiella data ska du tänka på om det behövs *sekretessavtal* för forskare eller tredje parter.

Om du använder befintligt forskningsmaterial ska du tänka på vilka slags *tillstånd och avtal om tillgång till data* du behöver för att kunna använda materialet. Se till att du hanterar och raderar data på det sätt som bestämts av den personuppgiftsansvariga eller ägaren. Om du vill arkivera anonymiserade data efter slutförd forskning ska du vara noga med att meddela det i din begäran om forskningsmaterial.

Ta också reda på om finansiären, ägaren till forskningsmaterialet eller någon annan utomstående part har anspråk som gäller materialet.

Din forskningsorganisation förser dig med avtalsmallar och du kan konsultera stödtjänsterna i frågor som gäller att ingå avtal, få tillstånd och hantera immateriella rättigheter för de data du planerar att samla in eller återanvända.

3. Dokumentation och metadata

3.1 På vilket sätt dokumenterar du ditt forskningsmaterial så att det är sökbart, tillgängligt, interoperabelt och återanvändbart? Vilka metadatastandarder, README-filer eller annan dokumentation kommer att användas för att andra ska kunna förstå och använda forskningsmaterialet?

När du beskriver data ska du komma ihåg att namn på filer och mappar samt variabler, koder och metadata kan innehålla konfidentiella data och personuppgifter. Även om dina forskningsdata innehåller personuppgifter kan tillhörande metadata publiceras om de inte innehåller identifierare som kan användas till att identifiera en forskningsperson.

Rekommendationer för bästa praxis

- *Vilken slags dokumentation kan inkluderas i metadata om mitt forskningsmaterial innehåller konfidentiella data och/eller personuppgifter?*
 - Variablernas faktiska värden är konfidentiella men du kan göra **din kodbok** (variablernas namn och beskrivningar) **öppet tillgänglig**.
 - Intervju- och enkätfrågor kan också göras tillgängliga vid sidan av metadata utan att dataskyddet äventyras, **förutsatt att det inte finns upphovsrättsliga begränsningar**.
 - Det är god praxis att bifoga dataskyddsmiddelandet, samtyckesblanketten och digitala laboratorieanteckningar till metadata.
 - Du kan åtminstone tillgängliggöra en allmän beskrivning av ditt forskningstema och dina data samt **dela** dina kontaktuppgifter så att andra forskare kan hitta din värdefulla forskning.

Länkar

- [Making a research project understandable – Guide for data documentation](#) (Helsingfors universitets bibliotek, i Zenodo)
- [Data Description and Metadata](#) (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv)

4. Lagring och säkerhetskopiering under forskningsprojektet

4.1 Var kommer forskningsmaterialet att lagras och hur sker säkerhetskopieringen?

En riskbedömning görs för att fastställa vilka skyddsåtgärder som krävs under datas hela livscykel, i synnerhet lagringslösningar och plattformar för databehandling (se även avsnitt 4.2).

Enligt [allmänna dataskyddsförordningen \(GDPR\)](#) måste riskerna som gäller behandling av personuppgifter bedömas innan sådana uppgifter kan behandlas. Bekanta dig med de nationella riktlinjerna och organisationens egna riktlinjer för dataskydd och riskhantering och fundera över följande:

- Vilka friheter och rättigheter hos forskningspersonen kan äventyras av behandlingen?
- Vilken skada kan den planerade behandlingen av personuppgifter åsamka forskningspersonen?
- Vilken skada kan åsamkas forskningspersonen genom att data röjs, förstörs eller korrumpas på ett olämpligt sätt?
- Vilka slags risker måste dina data skyddas mot?
- Vilka åtgärder vidtas för att hantera de identifierade riskerna?

- Vad är en godtagbar nivå för sannolikheten för och konsekvenserna av de kvarstående riskerna?

Observera att personuppgifter inom social- och hälsovården som hämtas ur offentliga register (behandling enligt lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården) får behandlas endast i de driftmiljöer som anges i [Valviras register TOINI](#). Åtkomst till dessa data är möjlig endast om forskaren har den personuppgiftsansvarigas tillstånd, och data är tillgängliga endast i den forskningsmiljö som anges i registret.

Bekanta dig med din organisations informationsklassificering och de tillhörande anvisningarna om tjänster för lagring av känsliga data, delning av data och verktyg som tryggar informationssäkerheten vid behandlingen av uppgifter. Ta reda på serviceadressen för dataskyddet och ICT service vid din organisation.

CSC – IT-centret för vetenskap erbjuder tjänster för hantering av sensitiva data, se [CSC Sensitive Data Services for Research](#). Tjänsterna är ett stöd för de nationella kraven som gäller sensitiva data och de överensstämmer med den allmänna datasäkerhetsförordningen (GDPR). Med hjälp av [SD Connect](#) kan du lagra och dela krypterade sensitiva data, och med [SD Desktop](#) kan du skapa en privat arbetsyta där du kan analysera sensitiva data.

Rekommendationer för bästa praxis

- Använd en lagrings- och analystjänst som är avsedd för hantering av sensitiva data och som erbjuds av din hemorganisation eller på riksnivå (t.ex. CSC), eller en tjänst som har sin hemvist inom EU.
 - Har lagringstjänsten en logg som visar användningen av data?
 - Går det att få tillgång till data genom fjärråtkomst och hur skyddas data i det fallet?
 - Beakta även din organisations anvisningar om användningen av AI-verktyg i forskning som innefattar konfidentiella data och personuppgifter.
- Beskriv vilka delar av forskningsmaterialet som är krypterade, vilka verktyg som används och vem som ansvarar för krypteringsnyckeln och lösenorden.
- Kontrollera hur och när lagringstjänsten gör säkerhetskopior och om den tillhandahåller automatiska säkerhetskopior.
- Observera att även om du har för avsikt att pseudonymisera eller anonymisera dina data så måste du planera lagrings- och analystjänsterna enligt forskningsmaterialets aktuella eller initiala känslighets- eller konfidentialitetsnivå.

Länkar

- [Riskbedömning](#) (Dataombudsmannens byrå)
- [Konsekvensbedömning](#) (Dataombudsmannens byrå)

4.2 Vem reglerar åtkomsten till forskningsmaterialet och hur övervakas skyddad åtkomst?

Åtkomsten till konfidentiella data och personuppgifter måste under forskningsmaterialets hela livscykel begränsas till de personer som behöver åtkomst för att forskningen ska kunna bedrivas. Data kan vara åtkomliga endast med specifikt tillstånd. Ta i beaktande att denna

grupp personer också innefattar de parter som driver och underhåller den tjänst och utrustning som används samt eventuella andra utomstående tjänsteleverantörer.

Bekanta dig med din organisations principer, riktlinjer och verktyg som gäller hanteringen av åtkomsträttigheter. Ta reda på hur felaktig användning och skador som gäller personuppgifter rapporteras vid din organisation.

Rekommendationer för bästa praxis

- Hur tillämpas användar- och åtkomstkontroll och vem är ansvarig? Åtkomst beviljas endast när det behövs och åtkomsten måste vara så begränsad som möjligt. Det ska finnas ett system som gör det möjligt att regelbundet återkalla och radera åtkomsträttigheter.
 - Hur varierar kraven på användarnas behörigheter enligt datatyp?
- Hur övervakas användningen av data och att användningen är ändamålsenlig? Det här innebär både en teknisk logg och förfaranden för övervakning av behandlingen och användningen av data.
- Minimera data och undvik onödiga kopior. Detta betyder att du ska endast behandla och hantera data som är absolut nödvändiga.
- Hur skyddas de anläggningar, lokaler eller liknande som används för forskningsmaterialet?
- Vem kan överföra data från en part till en annan och på vilka grunder? Vilka protokoll tillämpas för säker dataöverföring? Om forskningsmaterialet har samlats in med samtycke av forskningspersonerna måste förfarandena överensstämja med personernas samtycke.
 - Ett dataöverföringsavtal behövs om personuppgifter och sensitiva data delas med samarbetspartner som är knutna till organisationer i länder utanför EU/EES.

5. Öppna, publicera och arkivera data efter avslutat forskningsprojekt

5.1 Vilken del av forskningsmaterialet kan göras öppet tillgängligt eller publiceras? Var och när kommer forskningsmaterialet eller dess metadata att göras tillgängliga?

Forskningsdata som innehåller konfidentiella data eller personuppgifter kan inte publiceras på samma sätt som forskningsdata som inte gör det. Du måste noggrant överväga vilket alternativ som lämpar sig för dina forskningsdata och vara särskilt försiktig. Bekanta dig med din organisations principer och riktlinjer, och kontakta forskningsdatastödet om du behöver hjälp.

Följande publiceringssätt rekommenderas:

1. Publicera sådana metadata som underlättar forskningsdatats sökbarhet i en forskningsdatabas, ett datarepositorium eller en datakatalog, helst i strukturerad form. Begränsa åtkomsten till forskningsdatat så att det är tillgängligt med tillstånd från dataproducenten eller från ett tillförlitligt datarepositorium.
2. Anonymisera forskningsmaterialet och publicera det anonymiserade materialet i ett datarepositorium. Det här rekommenderas eftersom anonymiserade data inte längre betraktas som personuppgifter och inte längre omfattas av dataskyddslagstiftning. Därför kan de göras öppet tillgängliga.

- a. Data betraktas som anonyma om det inte finns något sätt att koppla dem till en specifik individ (se avsnitt 1.1). Därutöver måste krypteringsnyckeln förstöras. GDPR tillämpas inte på anonyma data.
 - b. Pseudonymiserade data betraktas fortfarande som personuppgifter. De kan endast göras tillgängliga för andra i enlighet med principerna och bestämmelserna i GDPR.
3. Använd tjänster som är utformade för publicering av konfidentiella data och personuppgifter genom kontrollerad åtkomst, såsom [CSC SD Submit](#) (i pilotfasen) eller [Federated EGA](#) (för biomedicinska data), och möjliggör återanvändning av data med [SD Apply](#) (i pilotfasen).

Forskningsdata som innehåller personuppgifter kan röjas för intresserade parter som har beviljats tillstånd för ett syfte som överensstämmer med de ursprungliga grunderna för behandling av data. De ursprungliga grunderna för behandling av forskningsdata som innehåller personuppgifter, till exempel lagstiftning eller samtycke, kan begränsa vidare användning. Om den ursprungliga samtyckesblanketten inte omfattar vidare användning av forskningsmaterialet kan det krävas nytt samtycke av forskningspersonerna för att det ska kunna göras öppet tillgängligt.

Länkar

- [Anonymisation and personal data](#) (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv)
- [Pseudonymiserade och anonymiserade uppgifter](#) (Dataombudsmannens byrå)
- [Tjänsten Etsin för publicering av metadata](#)
- [Nationella rekommendationer för filformat i digital bevaring](#)

5.2 Var bevaras forskningsmaterial av långsiktigt värde och hur länge?

Detta avsnitt i datahanteringsplanen handlar om vad som händer med forskningsdata efter att forskningsprojektet avslutats. Vanligtvis reglerar avtal och lagstiftning (t.ex. arkivlagen 831/1994, lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården) hanteringen av data efter avslutat forskningsprojekt, och i det kan ingå antingen att förstöra forskningsmaterialet efter att det ursprungliga forskningsändamålet har uppnåtts eller att arkivera materialet.

Om arkivering ska vara ett genomförbart alternativ måste det planeras noga innan datainsamlingen inleds. Forskningspersonerna måste informeras och avtal ingås så att arkivering är möjligt. Om du hanterar konfidentiella data eller personuppgifter av långsiktigt värde ska du kontakta din hemorganisations stödtjänster för hjälp med planeringen. Data ska alltid deponeras i ett regelrätt arkiv (t.ex. ett institutionellt arkiv) som sköter datahanteringen.

Forskningsdata kan arkiveras på grundval av [dataskyddslagen](#). På grundval av 4 § 4 punkten i dataskyddslagen är behandlingen av personuppgifter nödvändig för arkivändamål och behandlingen står i proportion till det mål av allmänt intresse som eftersträvas. Undantag i begränsningarna görs i fråga om behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter för allmännyttiga arkivändamål i enlighet med dataskyddslagen (6 § 8 punkten). Arkiverade (person)uppgifter används inte längre för sitt ursprungliga ändamål. I dessa fall avgör arkivet hur länge data arkiveras, så det är inte på forskarens ansvar. För långtidsbevaring av arkiverade data kan institutionella arkiv använda sig av Fairdata-tjänsten för digitalt bevarande av forskningsdata.

Du ska radera alla personuppgifter när de inte längre behövs för sitt ursprungliga behandlingsändamål. Det räcker inte att bara radera en fil och tömma papperskorgen. Raderade data kan återställas till och med efter att hårddisken har formaterats på nytt. Det finns programvara för permanent förstöring av data genom till exempel överskrivning eller avmagnetisering av hårddiskar. Lagringsenheter kan också krossas mekaniskt så att de inte längre går att avläsa. Bekanta dig med din organisations riktlinjer för hur du förstör data på ett säkert sätt.

Rekommendationer för bästa praxis

- Dataskyddsmeddelandet till forskningspersonerna ska innehålla information om arkiveringen av data.
- Kom ihåg att data måste anonymiseras, förstöras eller arkiveras innan forskningstillståndet går ut.
- Många universitet och forskningsinstitut har egna riktlinjer och rekommendationer för hur data och lagringsenheter ska förstöras. Konsultera forskningsdatastödet eller ICT service vid din organisation innan du planerar hur du ska förstöra dina data.
- Ta reda på vilka krav som gäller för det arkiv du tänker använda. I kraven kan ingå att informera forskningspersonerna om arkiveringen i dataskyddsmeddelandet.

Länkar

- [Disposal of research data](#)
- [Bortskaffning, anonymisering eller arkivering av material vid avslutning av studien](#)
- [Lagringsminimering](#) (Dataombudsmannens byrå)

Datahanteringsansvarsområden och resurser

6.1 Vem (roll, ställning och enhet) ansvarar för specifika uppgifter i datahanteringen under projektets livscykel?

Den ansvariga forskaren bär det övergripande ansvaret för projektet, men i datahanteringsplanen ska det anges vilka datahanteringsrelaterade uppgifter och ansvar medlemmarna i projektet kommer att sköta.

Ange till exempel vem som ansvarar för

- forskningsteamets kompetens i att behandla konfidentiella data och personuppgifter.
- riskbedömning och eventuella etikprövningar
- utarbetandet och publiceringen av dataskyddsmeddelandet samt informationen till forskningspersonerna
- hanteringen av konfidentiella data och personuppgifter, övervakningen av datas kvalitet under hela livscykeln
- anvisningar om behandling av data för personuppgiftsbiträdesavtal vid samarbete med externa personuppgiftsbiträden
- dataskydd och informationssäkerhet
- övervakning av anonymiseringen/pseudonymiseringen
- förberedelser inför arkivering och tillgängliggörande av data
- säker förstöring av personuppgifter efter avslutat projekt.

Fundera över om dessa ansvar ska delas med partner eller externa parter, till exempel vid gemensamt personuppgiftsansvar.

6.2 Vilka resurser behövs för hanteringen av ditt forskningsmaterial för att data ska kunna tillgängliggöras och förvaras i enlighet med FAIR-principerna (sökbart, tillgängligt, interoperabelt och återanvändbart)?

Detta omfattar både direkta kostnader och arbetstid som läggs ner på datahantering.

Grunderna för skapandet av data som uppfyller FAIR-principerna inlemmas i det dagliga arbetet (filnamn, dokumentation, avtal osv.). Tiden detta uppskattningsvis tar i anspråk beror på fördelningen av datahanteringsansvar (se 6.1) mellan projektmedlemmarna.

Vid planeringen av de *resurser* som behövs beaktas

- kostnaderna för dataminimering, pseudonymisering och anonymisering, eller den tid och programvara som krävs för uppgiften
- krav som ställs av en högre säkerhetsnivå för aktiviteter och lösningar samt tillhörande ytterligare kostnader
- kostnader för tjänster, tillstånd eller tillgång till data (t.ex. FINDATA)
- kostnader för arkivering eller tillgängliggörande av data
- kostnader för förstöring av data
- tidsåtgång för förberedande av forskningsdata inför tillgängliggörande samt för överväganden kring personuppgifter och konfidentialitet
- erhållande av expertis för kontroll av kvaliteten på data (t.ex. forskningsdatats anonymitet).